

Г. А. Викторов

О СОСТАВЕ ТРИБЫ АСОЕНИТИНИ (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE)
И ЕЕ НОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ИЗ АРМЕНИИ

[G. A. VICTOROV. ON THE TRIBE ACOENITINI AND ITS NEW GENUS AND SPECIES FROM ARMENIA (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE)]

Среди наездников, собранных автором в 1959 г. в Армении, и других доступных материалов из этой страны оказалось два новых представителя трибы *Acoenitini*, в том числе один новый род. Выяснение систематического положения этих форм заставило изучить некоторые родственные роды и внести изменения в состав трибы в целом. Результаты проведенного исследования и послужили материалом для настоящей статьи.

В обзоре голарктических триб подсемейства *Pimplinae* Кашмен и Ровер (Cushman a. Rower, 1921) характеризуют трибу *Acoenitini* отсутствием предвершинной вырезки на дорзальной стороне яйцеклада и одинаковой его шириной на всем протяжении, сильно развитым и заостренным на вершине последним брюшным стернитом самки, укороченным и усеченным на вершине наличником, оставляющим видимой снаружи верхнюю губу. По мнению указанных авторов, в состав рассматриваемой трибы должны быть отнесены роды *Arotes*, *Coleocentrus*, *Acoenitus*, *Phaenolobus* и *Mesoclistus*. Роды *Leptobatus* и *Procinetus* они перемещают в *Banchini*, *Aphanoroptum* — в трифонин, а *Collyria* относят в виде самостоятельной подтрибы к мезолептинам. Эти взгляды получили в последнее время поддержку и развитие в работах Таунсов (Townes a. Townes, 1949; Townes, 1951), рассматривающих *Stilbops* (= *Aphanoroptum*) в качестве отдельной трибы трифонин и выделяющих *Collyria* в самостоятельное подсемейство. Изучение строения взрослых личинок, проведенное Шортом (Short, 1959), подтвердило обоснованность выделения *Collyria* в самостоятельное подсемейство. Подсемейственного ранга заслуживает, по мнению того же автора (Short, 1957), и род *Stilbops* (= *Aphanoroptum*).

Род *Procinetus* и в настоящее время (Obrtel a Šedivý, 1957) включается в трибу *Lissonotini*, как это делалось еще Н. Ф. Мейером (1934) и с оговорками Шмидекнехтом (Schmiedeknecht, 1908), а *Coleocentrus* выделяется в самостоятельную трибу (Obrtel a Šedivý, 1957). В определителе чехословацких насекомых (Obrtel a Šedivý, 1957) в состав трибы *Acoenitini* включен также *Pseudoacoenitus*, описанный (Kiss, 1924) из Венгрии. Изучение типа этого рода, произведенное в последнее время (Bajári, 1959), показало, однако, что этот наездник относится в действительности к роду *Astiphromma* подсем. *Mesochorinae*.

Подводя итог приведенным литературным данным, можно сказать, что выведение из состава рассматриваемой трибы *Leptobatus*, *Aphanoroptum* и *Collyria* не вызывает сомнений. Из остальных упомянутых родов недостаточно ясно положение *Procinetus* и *Coleocentrus*.

В нашем исследовании для уточнения состава трибы *Acoenitini* были использованы данные Пратта (Pratt, 1939), характеризующего ее наличием у самцов на вершине брюшка непарного 10-го синтергита и двух тергальных пластинок 9-го сегмента (рис. 1) и отсутствием дистивольселлы (куспис по принятой автором терминологии, Snodgrass, 1941) в копулятивном аппарате.

Изучение этих структур показало, что указанные особенности свойственны всем типичным представителям трибы *Acoenitini*: *Arotes*, *Yamatarotes*, *Phaenolobus*, *Chorischizus*, *Acoenitus*, а также *Coleocentrus*, *Procinetus* и новому роду *Hallocinetus*. Правда, у последних двух кусписы не отсутствуют полностью, но сильно редуцированы (рис. 2, б, в). Сходство *Procinetus* с другими аценитинами дополняется сходным строением яйцекалада (сдавленность с боков и отсутствие дорзальной вырезки перед вершиной). Таким образом, этот род резко отличается от представителей трибы *Lissonotini*, яйцекалад которых имеет предвершинную вырезку, а на вершине брюшка ♂ имеются два синтергита (Pratt, 1939). Все это делает несомненной принадлежность *Procinetus* к трибе *Acoenitini*.

Рис. 1. Вершинные тергиты самца *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n. *m*10 — десятый синтергит; *m*9 — парные тергалные пластинки 9-го сегмента.

Род *Coleocentrus* занимает обособленное положение среди других аценитин по отсутствию препекторального кля и эпикнемий, неутолщенным задним ногам, необычайно крупным стигмам 7-го сегмента брюшка самок (рис. 3, з) и своеобразному строению кусписа вольселл (рис. 2, а). В то же время наличие существенных признаков сходства вряд ли оправдывает его выделение в самостоятельную трибу.

Сравнение представителей родов *Phaenolobus* и *Chorischizus* показало полную искусственность их разделения. Единственный существенный признак — наличие или отсутствие боковой веточки дискокубитальной жилки — сильно варьирует в сериях экземпляров даже из одной географической точки. Поэтому точка зрения Н. Ф. Мейера (1934), слившего эти роды, не вызывает сомнений.

Роды в пределах трибы *Acoenitini* четко разделяются на несколько групп по строению мужских гениталий. Наиболее обособленное положение занимает *Coleocentrus* с его своеобразным строением дистальной части вольселл и их дигитуса (рис. 2, а). Вторую группу образуют роды *Arotes*, *Yamatarotes* и, вероятно, *Pararotes*, самец которого пока неизвестен. Для них характерны (рис. 2, г, д) широкие вольселлярные пластинки со склеротизованным и незагнутым дистальным краем. Весьма близки *Phaenolobus* и *Acoenitus*, имеющие очень узкие вольселлярные пластинки (рис. 2, е, ж) с загнутым дистальным краем. В последнюю группу входят *Procinetus* и *Hallocinetus*, gen. n., вольселлы которых (рис. 2, б, в) отличаются значительной шириной и наличием слабо выраженного кусписа. Подобное сходство особенно интересно, поскольку габитуально эти роды очень различны. *Procinetus* с его длинным яйцекаладом и несдавленным на вершине брюшком напоминает лиссонотин, а *Hallocinetus* внешне очень сходен с видами *Phaenolobus*.

В связи с изложенным целесообразно привести уточненные диагнозы трибы и отдельных изученных родов (представители *Mesoclistus* отсутствовали в доступном мне материале), а также описания новых представителей.

Триба АСОЕНИТИНИ

Брюшко самок на вершине обычно несколько сдавлено с боков, последний стернит (рис. 3) большой, не меньше чем вдвое длиннее предыдущего, перегнутый вдоль пополам и в боковой проекции заостренный к вершине (кроме *Procinetus*, рис. 3, в). Яйцекалад сдавленный с боков, без расширений и вырезки на вершине. У самцов два вершинных тергита брюшка представлены парными склеритами 9-го и одним

непарным синтергитом 10-го сегмента (рис. 1). В мужских гениталиях парамеры не срастаются дорзально, вольселлы имеют сильно редуцированный куспис или совершенно лишены его (рис. 2); пенис широкий, уплощенный.

Рис. 2. Вольселлы копулятивного аппарата самцов (вид сбоку).

a — *Coleocentrus excitator* Poda; *б* — *Procinetus decimator* Kriechb.; *в* — *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n.; *г* — *Arotos albicinctus* Grav.; *д* — *Yamatarotes bicolor* Uchida; *е* — *Phaenolobus fulvicornis* Grav.; *ж* — *Acoenitus dubitator* Panz.
ep — вольселлярная пластинка; *д* — дигитус; *к* — куспис.

Для различения изученных родов может служить следующая таблица:

- 1 (2). Задние бедра неутолщенные, 7-й сегмент брюшка самки (рис. 3, *г*) с необыкновенно крупными стигмами. Препекторальный киль и эпикнемии отсутствуют. *Coleocentrus* Grav.

- 2 (1). Задние бедра утолщенные. 7-й сегмент брюшка самки с маленькими стигмами. Препекторальный киль развит, часто имеются и эпикнемии.
- 3 (6). Передние крылья с зеркальцем.
- 4 (5). Яйцеклад длиннее тела, последний стернит брюшка не заостренный к вершине (вид сбоку, рис. 3, а). **Procinetus** Först.
- 5 (4). Яйцеклад короче брюшка, последний стернит брюшка заострен к вершине (вид сбоку, рис. 3, б). **Hallocinetus**, gen. n.
- 6 (3). Передние крылья без зеркальца.
- 7 (12). Коготки на всех ногах расщепленные.
- 8 (9). Задние тазики вытянутые в длину и не выступают за нижнюю поверхность заднегруди, промежуточный сегмент с ясными полями **Arotēs** Grav.

Рис. 3. Вершина брюшка самок (вид сбоку):

а — *Phaenolobus saltans* Grav.; б — *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n.; в — *Procinetus decimator* Kriechb.; г — *Coleocentrus excitator* Poda. 7с — седьмой (не считая промежуточного) сегмент брюшка; д — дыхальца; ст — последний стернит брюшка.

- 9 (8). Задние тазики укороченные, почти не длиннее своего максимального поперечника, выступающие за нижнюю поверхность заднегруди, промежуточный сегмент только с двумя слабыми киями в основании.
- 10 (11). Первый сегмент брюшка самки снизу без зубца¹ **Pararotēs** Meyer.
- 11 (10). Первый сегмент брюшка самки снизу с зубцом **Yamatarotēs** Uchida.
- 12 (7). Коготки задних ног простые.
- 13 (14). Парапсидальные борозды почти отсутствуют, яйцеклад длиннее брюшка **Acoenitus** Latr.
- 14 (13). Парапсидальные борозды глубокие, яйцеклад короче брюшка **Phaenolobus** Först.

¹ Различия *Pararotēs* и *Yamatarotēs* нуждаются в уточнении, поскольку мною изучены лишь самка первого и самцы второго.

1. Род COLEOCENTRUS Gravenhorst

Наличник укороченный, его передний край прямой с бугорком посредине. Усики не короче половины тела, членики жгутика длиннее своей ширины. Среднеспинка с глубокими парасидальными бороздами. Препекторальный киль и эпикнемии отсутствуют. В задних крыльях нервеллус надломлен значительно выше середины. Задние тазики и бедра не утолщенные, коготки на всех ногах простые. Брюшко самки на вершине сдавлено с боков, 7-й сегмент (рис. 3, з) с очень крупными дыхальцами, значительно превышающими по размерам дыхальца предыдущих сегментов. Последний стернит очень длинный (рис. 3, з), заостренный к вершине. Яйцеклад не короче брюшка. 2—4-й сегменты брюшка у обоих полов без склеротизованных эпиплевр. В мужских гениталиях базальное кольцо широко прервано дорзально, вольселлы без кусписа (рис. 2, а), дигитус (вид сбоку) полукруглый, на вершине густо покрытый короткими шипиками.

2. Род PROCINETUS Förster

Наличник неукороченный, с несколько вдавленной и закругленной вершиной. Усики длиннее половины тела, членики жгутика в базальной части продолговатые, к вершине — квадратные. Парасидальные борозды варьируют от очень глубоких до едва заметных. Препекторальный киль, а иногда и эпикнемии развиты. Промежуточный сегмент без полей. Передние крылья с зеркальцем, в задних крыльях нервеллус надломлен значительно выше середины. Задние тазики и бедра более или менее утолщенные, коготки всех ног простые. Брюшко на вершине несдавленное с боков, 2—4-й сегменты со склеротизованными эпиплевами, на 4-м сегменте почти не обособленными от тергитов. Дыхальца 7-го сегмента самки не увеличены, последний стернит не заострен к вершине, вдвое длиннее предыдущего (рис. 3, в). Яйцеклад длиннее тела. В мужских гениталиях базальное кольцо широко прерванное дорзально. Вольселлярные пластинки широкие, на вершине с небольшим кусписом (рис. 2, б).

3. Род HALLOCINETUS Victorov, gen. n.

Голова не сужена кзади, затылок без выемки. Лицо (рис. 4, а) параллельностороннее, слегка шире своей длины, ясно отделенное от наличника поперечным вдавлением. Поверхность его густо пунктированная, в несколько приподнятой средней части морщинисто-пунктированная. Наличник неукороченный, с закругленной и слегка вдавленной вершиной. Поверхность его гладкая с редкой пунктировкой. Щеки короткие, в 2 раза короче ширины основания жвала. Лоб умеренно вдавленный, в середине совершенно гладкий, по краям тонко и густо пунктированный. Темя и виски почти гладкие, с очень тонкой и довольно редкой пунктировкой. Усики короче головы и груди вместе взятых, вершинные членики жгутика квадратные.

Рис. 4. Вид головы спереди.

а — *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n.; б — *Phaenolobus fulvicornis* Grav.; н — наличник.

Среднеспинка с глубокими парасидальными бороздами, ограниченная ими срединная лопасть приподнятая, но без продольного вдавления. Щитик слегка выпуклый, неокайменный по бокам валиком. Препекторальный киль и эпикнемии развиты, мезоплевральная ямка отделена от мезоплевральной борозды (рис. 5). Среднеспинка и бока груди тонко пунктированные, расстояния между точками больше их диаметра. Только вдавленная боковая часть переднеспинки с тонкой продольной морщинистостью. Задневерхняя часть мезоплевры и промежуточный сегмент совершенно гладкие. Передние крылья (рис. 6) с широким зеркальцем, возвратная жилка заканчивается за его серединой, дискокубитальная жилка со следами боковой веточки, иногда едва заметными, нервеллус слегка косой, постфуркальный. В задних крыльях нервеллус надломлен значительно выше середины. Задние ноги утолщенные, тазики по размерам (вид сбоку, рис. 5) не меньше промежуточного сегмента, бедра сильно вздутые, шпоры почти одинаковой величины, их длина не превышает ширины голеней. Первый членик задних лапок почти равен трем следующим и заметно длиннее последнего. Коготки всех ног нерасчепленные.

2—4-й сегменты брюшка без склеротизованных эпиплевр. У самки брюшко на вершине несколько сдавленное с боков, последний стернит (рис. 3, б) заострен к вершине, дыхальца 7-го сегмента нормальной величины. Яйцеклад длиною с $\frac{1}{3}$ брюшка. В мужских гениталиях базальное кольцо широко прерванное дорзально. Вольселлы широкие с сильно укороченным, но ясно выраженным кусписом (рис. 2, в).

Тип рода *Hallocinetus levigatus* Victorov, sp. n.

Габитуально очень сходен с *Phaenolobus*, но по строению наличника, жилкованию крыльев и особенностям мужских гениталий сходен с *Procinetus*. От последнего отличается коротким яйцекладом, отсутствием склеротизованных эпиплевр на 2—4-м сегментах брюшка и короткими усиками.

Рис. 5. Грудь *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n. (вид сбоку).

эп — эпикнемии; мя — мезоплевральная ямка; мб — мезоплевральная борозда.

Голова черная с желтым и красным рисунком. Желтого или красновато-желтого цвета средняя часть и нижняя края лица (у самки и края лба), щеки, наличник, жвалы и щупики. Усики буроватые сверху и желтоватые снизу. У обоих полов желтого цвета щитик, задвешитик и крышечки крыльев. В остальном грудь у самца целиком черная, а у самки имеется красный рисунок в виде пятен на передне- и среднеспинке, в верхней части мезоплевр, на нижней поверхности среднегрудки, а промежуточный сегмент целиком красный. Крылья слегка буроватые. Передние и средние ноги желтые, тазики красноватые с более (♂♂) или менее (♀) черным основанием. Задние ноги у самки целиком красные, тазики у самца черного цвета, переходящего местами

Рис. 6. Переднее крыло *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n.

в красноватый. Брюшко красное, вершины 4—6-го тергитов желтые, 7-й тергит черный. Длина 9—10 мм.

Армения: Джрвеж, окр. Еревана, Г. Виктор, 28 V 1959, 1 ♂ (голотип), 6 VI 1959, 1 ♀ (аллотип); окр. Ноемберяна, Г. Виктор, 31 V 1959, 1 ♂ (паратип). Типы в коллекциях Зоологического музея Московского университета.

4. Род AROTES Gravenhorst

Наличник укороченный, с утолщенным и почти прямым передним краем. Усики длиннее половины тела, членики жгутика удлинены в базальной части и квадратные в вершинной. Среднеспинка с глубокими парасидальными бороздами. Препекторальный киль и эпикнемии развиты. Промежуточный сегмент с ясными полями. Передние крылья без зеркальца, в задних крыльях нервеллус надломлен посередине. Задние тазики почти вдвое длиннее своего максимального поперечника, почти не выступают за нижнюю поверхность заднегрудки. Задние бедра утолщенные, коготки всех ног расщепленные. Брюшко самки на вершине сдавлено с боков, 2—4-й сегменты с узкими склеротизованными эпиплеврами, длина которых в 2—3 раза превышает ширину. 7-й сегмент брюшка самки с увеличенными дыхальцами, последний стернит заостренный к вершине. Яйцеклад длиннее брюшка. В мужских гениталиях базальное кольцо замкнуто с дорсальной стороны узкой перемычкой. Вольселлы широкие, их вершинный край склеротизованный и незагнутый, кусписы совершенно отсутствуют (рис. 2, з).

5. Род PARAROTES Meyer

♀. Наличник почти неукороченный, слегка вдавленный и закругленный на вершине. Усики не длиннее половины тела, только несколько базальных члеников жгутика удлинены, прочие — квадратные, а на вершине даже поперечные. Среднеспинка с глубокими парасидальными бороздами, препекторальный киль и эпикнемии развиты. Промежуточный сегмент в основании только с двумя слабыми продольными киллями. Передние крылья без зеркальца, нервеллус в задних крыльях надломлен посередине или слегка выше середины. Задние тазики короткие и вздутые, выступающие

за нижнюю поверхность заднегруди (их длина почти равна максимальному поперечнику). Задние бедра утолщенные, коготки всех ног расщепленные. Брюшко на вершине слегка сдавленное с боков. 2—4-й сегменты с широкими склеротизованными эпиплеврами, почти квадратными на 4-м сегменте. Дыхальца 7-го сегмента не увеличены. Последний стернит заострен к вершине, яйцеклад длиннее брюшка. ♂ неизвестен.

6. Род YAMATAROTES Uchiga

♂. Наличник почти не укороченный, слегка вдавленный и закругленный на вершине. Усики длиннее половины тела, членики жгутика продолговатые. Среднеспинка с глубокими парасидальными бороздами, препекторальный киль и эпикнемии развиты. Промежуточный сегмент только с двумя слабыми продольными киями в основании. Передние крылья без зеркальца, нервеллус в задних крыльях надломлен посредине. Задние тазики вздутые, выступающие за нижнюю поверхность заднегруди. Задние бедра утолщенные, коготки всех ног расщепленные. Брюшко со склеротизованными эпиплеврами на 2—4 сегментах, на 4-м они примерно вдвое длиннее собственной ширины. В мужских гениталиях базальное кольцо замкнуто с дорзальной стороны, вольселлы широкие, с незагнутым склеротизованным вершинным краем, кусписы отсутствуют.

Самка осталась мне неизвестной.

7. Род ACOENITUS Latreille

Наличник укороченный, передний его край не вдавленный, почти прямой с небольшим бугорком посредине (как на рис. 4, б). Усики короткие, не длиннее головы и груди вместе взятых, членики жгутика, кроме нескольких базальных, квадратные и поперечные.

Среднеспинка без парасидальных борозд, препекторальный киль и эпикнемии развиты. Промежуточный сегмент морщинистый с задним поперечным валиком. Передние крылья без зеркальца, нервеллус в задних крыльях надломлен значительно выше середины. Задние тазики короткие и толстые, не длиннее своего максимального поперечника, задние бедра утолщенные, коготки передних и средних ног расщепленные, задних — простые. 2—4-й сегменты брюшка со склеротизованными эпиплеврами, почти квадратными на 3 и 4 сегментах. У самки брюшко на вершине несколько сдавлено с боков, дыхальца 7-го сегмента не увеличенные, последний стернит заостренный к вершине, яйцеклад длиною с тело. В мужских гениталиях базальное кольцо широко прервано дорзально, вольселлы очень узкие, с загнутым вершинным краем, кусписы отсутствуют (рис. 2, ж).

8. Род PHAENLOBUS Förster (= *Chorischizus* Förster)

Наличник (рис. 4, б) укороченный, передний его край почти прямой, с небольшим бугорком посредине. Усики короткие, лишь иногда немного превышающие по длине голову и грудь вместе взятые, большинство члеников жгутика квадратные или поперечные. Среднеспинка с глубокими парасидальными бороздами, препекторальный киль, а иногда и эпикнемии, развиты. Промежуточный сегмент с грубой морщинистой скульптурой, образующей нередко более или менее правильные кили. Передние крылья без зеркальца, нервеллус в задних крыльях надломлен значительно выше середины. Задние тазики и бедра утолщенные. Коготки передних и средних ног расщепленные, задних — простые. 2—4-й сегменты брюшка со склеротизованными эпиплеврами, ширина которых примерно равна длине. Брюшко самки на вершине сдавлено с боков, 7-й сегмент с неувеличенными дыхальцами, последний стернит заостренный к вершине (рис. 3, а), яйцеклад короче брюшка. В мужских гениталиях базальное кольцо широко прервано дорзально, вольселлы самцов узкие с загнутым вершинным краем, кусписы отсутствуют (рис. 2, е).

Среди материалов по роду *Phaenolobus* из Армении оказалось несколько экземпляров нового вида, описываемого ниже. При его сравнении с известными видами того же рода выяснилась необоснованность сведения в один вид Н. Ф. Мейером (1934) *Ph. saltans* Grav. и *Ph. fulvicornis* Grav. Изучение материалов по этим видам из нескольких точек европейской части СССР выявило ряд существенных различий между ними, приводимых в последующем изложении.

Phaenolobus cornutus Victorov, sp. n.

Голова не суженная кзади, лоб морщинистый с ясным продольным килем. Липо поперечное, щеки несколько короче ширины основания жвал, виски вздутые, не уже глаз. Усики не длиннее головы и груди вместе взятых. Средняя лопасть среднеспинки

несет два роговидных выступа, разделенных глубоким продольным вдавлением. Эпикнемии не развиты. Мезоплевры грубо и густо пунктированные (расстояния между точками равны или меньше их диаметра), в задней части морщинисто-пунктированные. Метоплевры, кроме пунктировки, с правильной, несколько косой морщинистостью. Промежуточный сегмент грубо неправильно морщинистый. Задние тазики почти не длиннее своего максимального поперечника, задние лапки короче голеней, 2—4-й членики заметно различаются по длине (рис. 7, а).

Голова, включая верхнюю губу, и грудь целиком черные. Крылья черноватые с более темной вершиной. Ноги черные, все бедра, передние и средние голени темно-красные, все бедра с узким черным основанием, а задние и на вершине зачернены. Брюшко темно-красное, первый сегмент почти целиком черный, эпиплевры, задние и боковые края тергитов и стернитов черноватые. У одной мелкой (9 мм) самки окраска светлее: крылья слегка затемненные, но с ясно обособленной более темной вершиной, задние голени темно-красные. Длина 9—13 мм. Самец неизвестен.

Армения: Джрвеж, окр. Еревана, Г. Викторов, 28 V 1959, 1 ♀ (голотип); Гарни, Котайкский р-н, Г. Викторов, 13 VI 1959, 1 ♀; 25 км южнее Джермука, Л. Зимица, 13 VI 1956, 1 ♂; 14 VI 1956, 1 ♀ (паратипы). Типы в коллекциях Зоологического музея Московского университета.

Рис. 7. Задние ноги.

а — *Phaenolobus cornutus*, sp. n.; б — *Ph. fulvicornis* Grav.; в — *Ph. saltans* Grav.

Резко отличается от других видов *Phaenolobus* роговидными выростами среднеспинки.

Phaenolobus saltans Grav. — виски, как правило, округло суженные кзади, эпикнемии достигают вершины мезоплевр, задние ноги более стройные (рис. 7, в): тазики удлинненные, 2—4-й членики лапок сильно различаются по своей длине. Окраска сильно изменчива. Наиболее типичны красноватые усики и темная верхняя губа, красные задние бедра и черная вершина брюшка ♂, начиная с 3—4-го сегментов.

Phaenolobus fulvicornis Grav. — виски вздуты, не суженные кзади, эпикнемии развиты только в нижней части мезоплевр, задние ноги более коренастые (рис. 7, б): тазики более вздутые, лапки ясно короче голеней, а их 2—4-й членики слабо отличаются своей длиной. В окраске характерны желтая верхняя губа, черные сверху и красноватые или желтоватые снизу усики, черная дорзальная поверхность вершинных сегментов брюшка самца. Окраска задних бедер варьирует от совершенно черной до красной, с черными пятнами в основании и на нижней поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

- Мейер Н. Ф. 1934. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран, вып. 3, Л.: 1—271.
- Ваяри Н. Е. 1958. Revision der Ichneumoniden-Typen von Kiss und Szépliget. I. (Hymenoptera). Ann. Mus. Nat. Hungar., 50 (ser. n. 9): 235—240.
- Кашман Р. А. and S. A. Rower. 1921. Holarctic tribes of the ichneumon-flies of the subfamily Ichneumoninae (Pimplinae), Proc. U. S. Nat. Mus., 57, 2315: 379—396.
- Кисс А. 1924. Beiträge zur Kenntnis der ungarischen und siebenbürgischen Ichneumoniden-(Schlupfwespen)-Fauna. Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt, 72—74: 32—146.
- Обртел Р. а J. Šedivý. 1957. Ichneumonidae, in: Klíč Zvířeny ČSR, 11: 96—161.
- Прайт Х. Д. 1939. Studies on the Ichneumonidae of New England. Part 2. Male genitalia of the subfamily Ichneumoninae. Ann. Entom. Soc. Amer., 32: 727—742.
- Шмидекнеcht О. 1908. Opuscula Ichneumonologica, 18: 1380—1402.
- Шорт J. R. T. 1957. On the final instar larva of Stilbops (Aphanoroptum) abdominale (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Proc. R. Ent. Soc. London, (B), 26, 9—10: 175—176.

- Short J. R. T. 1959. A description and classification of the final instar larvae of the Ichneumonidae (Insecta, Hymenoptera). Proc. U. S. Nat. Mus., 110, 3419 : 391—511.
- Snodgrass R. E. 1941. The male genitalia of Hymenoptera. Smiths. Miscell. Coll., 99, 14 : 1—86, 33 pl.
- Townes H. K. 1951. Ichneumonidae, in Hymenoptera of America north of Mexico, synoptic catalog, Washington : 1—1420.
- Townes H. K. and M. C. Townes. 1949. A revision of the genera and of the American species of Triphonini (Hymenoptera: Ichneumonidae). Ann. Entom. Soc. Amer., 42, 2—3 : 321—447.

Институт морфологии животных
им. А. Н. Северцова
Академии наук СССР,
Москва.

SUMMARY

The study of the structure of last abdominal tergites and these of male genitalia (fig. 2) allows to include *Coleocentrus*, *Arotes*, *Yamatarotes*, *Pararotes*, *Phaenolobus*, *Acoenitus* and *Procinetus* in the tribe *Acoenitini*. Their unification is proved by the structure of the female last abdominal sternite and of the ovipositor. There are presented precized diagnostics if the above mentioned genera and the description of *Hallocinetus levigatus*, gen. et sp. n., from Armenia. By its habitus this genus resembles *Phaenolobus* differing from this latter in the absence of sclerotized epipleura on the 2—4 abdominal segments, in the presence of the areolet in the anterior wings (fig. 6), in the structure of clypeus (fig. 4) and of male genitalia (fig. 2). The latter three characters bring this genus close to *Procinetus* from which it differs in the short ovipositor and in a last abdominal sternite pointed apically (fig. 3). *Phaenolobus* and *Chorischizus* merge to one genus. A new species *Phaenolobus cornutus*, sp. n., from Armenia is described which differs from other species of this genus in the presence of two horns on the mesonotum. There are precized differences between *Phaenolobus saltans* Grav. and *Ph. fulvicornis* Grav.
